

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Озодбекова Гавҳарой Азизбек қизи

**SOLANUM LACINIATUM AITON – БЎЛАКЛИ ИТУЗУМНИ
ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL